

订阅本刊

细菌 H⁺ 信号检测

实验意义

检测水稻白叶枯病菌表面的 H⁺ 跨膜转运速率。

经典案例

细菌的离子动态平衡

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

非损伤微测系统 (NMT300-SIM 系列)

检测指标

H⁺

样品培养及处理

• 微藻培养时期

培养时期无强制要求。

• 培养方式

适合水稻白叶枯病菌的培养方式均可。

样品选取

水稻白叶枯病菌选取

- 1) 选取状态良好的白叶枯病菌。
- 2) 选择在波长 600nm 下, OD 值 1.0 的细菌悬液。

检测流程

• 前处理

1. 取 10mL 藻悬液, 使用离心机离心 (5000r/min)

5min, 弃上清, 加入 2mL 测试液重悬, 即 5 倍富集。静置 30min 后上样检测。

2. 将直径 5cm 的滤膜 (孔径 0.22μm) 按照过滤的步骤, 折叠为锥形后放入塑料漏斗中, 放置时, 单层滤膜一侧朝上,

3. 在 NMT 设备的显微镜载物台上做如下操作: 在直径 60mm 培养皿加入 10mL 测试液, 将固定好的滤膜, 其尖端浸没在测试液中。

4. 从富集后的悬液中吸取 300μL 加入到滤膜尖端, 等待 3min 后检测, 等待期间需将传感器提前移至滤膜尖端处。

病菌样品固定

测样咨询

• 检测过程

1. 检测位点：滤膜尖端上选取两点，两点间隔 100 μm 。两点的平均值作为该重复的最终结果。
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n \geq 8，即每组检测不少于 8 组加到滤膜中的白叶枯病菌悬液。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5 μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Jing X, et al. Potassium channel mediates electroactive biofilm formation via recruiting planktonic *Geobacter* cells. SCI TOTAL ENVIRON. 2022. 850:158035.
3. Feng M, et al. Hexavalent chromium induced oxidative stress and apoptosis in *Pycnoporus sanguineus*. ENVIRON POLLUT. 2017. 228:128.